

УДК 94(47).084.8

**ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДЫ: ПОДВИГИ РОДНЫХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
MEMORY THROUGH THE YEARS: THE EXPLOITS OF RELATIVES ON THE FRONTS OF THE
GREAT PATRIOTIC WAR**

**Шелякина Е.В.¹
Shelyakina E.V.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье на основе архивных документов автор восстанавливает боевой путь своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. На примере судеб М.С. Ковалева, Д.И. Улищенко, Г.Л. Фролова и И.И. Щербы автор показывает, как личные истории становятся частью семейной и национальной памяти. Подчеркивается важность сохранения воспоминаний о героизме и самопожертвовании простых людей, чьи подвиги способствовали Победе и формируют связь поколений.

Abstract. In the article, based on archival documents, the author reconstructs the military path of his relatives who participated in the Great Patriotic War. Using the example of the fates of M.S. Kovalev, D.I. Ulishchenko, G.L. Frolov and I.I. Shcherba, the author shows how personal stories become part of family and national memory. The importance of preserving the memories of the heroism and self-sacrifice of ordinary people, whose exploits contributed to Victory and form a bond between generations, is emphasized.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотизм, подвиг, героизм.

Keywords: The Great Patriotic War, patriotism, heroism.

Знать и чтить боевой путь своих предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне, это долг памяти перед теми, кто подарил нам мир. Их подвиги – не просто страницы истории, а часть семейной летописи, связующая поколения. Через их судьбы мы глубже понимаем цену Победы, осознаём мужество и жертвенность простых людей. На основе архивных документов в статье реконструированы судьбы моих родственников, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны: Марка Савельевича Ковалева, Дмитрия Ивановича Улищенко, Григория Лавровича Фролова, Ивана Ильича Щербы.

И хочу начать с моего двоюродного дедушки – Марка Савельевича Ковалева. Он родился в 1903 году в селе Сухиновка; Глушковского района Курской области. Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 года. В ряды Красной Армии дедушка призван в июне 1942 года Орловским РВК Ростовской области. Находился в составе 125 отдельного полка связи. Известно, что полк был сформирован 12 июля 1942 года в Сталинградской области в составе 3-й гвардейской армии и прошел славный боевой путь от Сталинграда до Берлина и Праги. За время войны полк участвовал в следующих крупных операциях: Сталинградская битва, наступательные операции от Северского Донца до Днепра, ликвидация немецкого плацдарма на правом берегу Днепра и взятие Никополя и т.д. К сожалению, в архивах не сохранились данные о боевом пути Марка Савельевича. Но известно, что он получил две награды: медаль «За боевые заслуги» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Медаль «За боевые заслуги» Марк Савельевич получил 30 апреля 1943 года, и в документе приводится пояснение за какие именно: «за образцовую работу по доставке совершенно секретной и секретной корреспонденции, примерную личную дисциплину» [1].

Марка Савельевича застала в живых моя мама, когда была еще ребенком. Мама отмечает, что хоть она и видела его один раз, однако эту встречу помнит до сих пор. Ей он показался очень добрым, хорошим и отзывчивым человеком, на которого можно положиться в трудную минуту. Его могила находится в хуторе Чеконе (город-курорт Анапа, Краснодарский край). Мы с семьей каждый год стараемся посещать могилу своего родственника. Так как дедушка прошел всю войну, на его могиле установили мемориальную табличку «Ветеран Великой Отечественной войны».

¹ Научный руководитель – Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

Мой прадедушка Дмитрий Иванович Улищенко родился в 1900 году в селе Веселом Глушковского района Курской области. Был женат был на Матрене Савельевой. В семье было четверо детей, Самая младшая, моя бабушка, родилась в 1937 году. К сожалению, бабушка мало, что может рассказать про своего отца, поскольку он постоянно работал и уделял ей мало времени. Работал Дмитрий Иванович в колхозе. Был призван в ряды Красной армии с 1941 года Орловским РВК Ростовской области. Боевой путь прошел в составе 375 стрелкового полка 219 стрелковой дивизии. Этот полк прошел боевой путь от обороны Дона до освобождения Прибалтики, участвуя в ключевых операциях Великой Отечественной войны. Был удостоен тремя медалями «За отвагу». Одну из них Дмитрий Иванович получил 20 марта 1945 года. В документе так описан его подвиг: «... он в боях работая санинструктором показал себя смелым, мужественным воином. Под ураганным огнем противника выносил раненых с поля боя. В бою 10.07.1944 года был ранен» [2]. Бабушка рассказывала, что он был ранен в голову, его госпитализировали. Дмитрий Иванович потерял левый глаз, в его теле осталось большое количество осколков. Вторую медаль он получил 25 марта 1945 года. Подвиг описывается так: «...в боях 23.03.1945 года в районе Берзники Латвийской ССР действовал смело и решительно, огнем своего пулемета уничтожил 5 фашистов и подавил ручной пулемет противника» [2]. Таким образом, благодаря архивным фонда, моей семье удалось узнать о подвигах прадеда.

Мой прапрадедушка Григорий Лаврович Фролов родился в 1910 году в деревне Семеново Стародубского района Московской области. Был женат на Екатерине Васильевне. В их семье было 4 детей. Прапрадедушку застал в живых мой папа. Был призван в ряды Красной Армии в августе 1942 года Каширским РВК Московской области. Его боевой путь прошел в составе 9-й понтонно-мостовой бригады. Бригада входила в состав инженерных войск Красной Армии и участвовала в ключевых операциях Великой Отечественной войны, обеспечивая форсирование водных преград и наведение переправ для советских войск. Григорий Лаврович получил медаль «За боевые заслуги» 24 февраля 1945 года. Его подвиг описывается так: «Кр-ц Фролов на строительстве высоководного моста через р. Неман в г. Тильзит работал дизелистом на дизель-молоте. Осознавая значение такого сооружения, он всеми силами старался обеспечить забивку свай. Например: за 10 часов он забил 30 шт. свай, что несомненно ускорило общее строительство моста» [3]. Мой отец рассказал, по воспоминаниям Григория Лавровича, что когда они грузились в вагоны в Европе с полной уверенностью, что их повезут домой, т.к. война с фашисткой Германией закончилась, они даже и представить не могли, что их отправляют на Дальний Восток – воевать против Японии. Но когда они доехали до пункта назначения, война с Японией уже закончилась.

Дедушка моей родной тети Иван Ильич Щерба родился в 1905 году в станице Гостагаевской Краснодарского края. Был призван Анапским РВК. Известно из фондовых документов, что служил он в составе 1323 стрелкового полка 415 стрелковой дивизии. Этот полк известен тем, что прошел боевой путь от обороны Москвы до штурма Берлина, участвуя в ключевых операциях Великой Отечественной войны. Иван Ильич был удостоен нескольких наград: ордена Красной Звезды [2] и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Орден Красной звезды он получил за такой подвиг: «В бою за овладение городом Нойруппин 1.05.45 года на подступах к городу, при проческе леса, товарищ Щерба уничтожил расчет ручного пулемета и захватил пулемет. При вступлении в город, тов. Щерба, находясь в передних рядах наступающих, участвовал в ликвидации заслона противника, мешавшего продвижению наших подразделений, и лично при этом огнем своего автомата уничтожил троих гитлеровцев» [4].

Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи. Миллионы людей погибли, были ранены или прошли через тяжелейшие испытания. Изучение боевого пути предков, воевавших на фронте – это не просто дань памяти, а важная часть личной и национальной идентичности.

Источники и литература (Referances)

1. Ковалев Марк Савельевич // Память народа: герои войны. <https://pamyat-naroda.ru/>
2. Улищенко Дмитрий Иванович // Память народа: ге- рои войны. <https://pamyat-naroda.ru/>
3. Фролов Григорий Лаврович // Память народа: герои войны. <https://pamyat-naroda.ru/>
4. Щерба Иван Ильич // Память народа: герои войны. <https://pamyat-naroda.ru/>